

A LEGITIMIDADE MATERIAL E ESTRUTURAL NA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE DA OBRA MODERNA: o edifício do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí

Bruna Gabrielle da Costa e Silva Negreiros
Universidade Federal do Piauí
brunacnegreiros@gmail.com

Jéssica Maria Ferreira Cavalcante Sousa
Universidade Federal do Piauí
jessica_maria_19@hotmail.com

Jose Mario Pacheco Junior
Universidade Federal do Piauí
mariopachecoarquitetura@gmail.com

Resumo: O desenvolvimento experienciado pela cidade de Teresina, PI, durante o início da segunda metade do século XX, marcado pelo aumento significativo da população residente na zona urbana do município e o conseqüente crescimento da economia da cidade provocou, entre outros, a criação de novos vetores para a expansão da cidade. Frente a este desenvolvimento econômico já se via a necessidade do aumento da oferta de oportunidades de capacitação profissional para a sociedade que, apesar da já existência de cursos de graduação ofertados, não possuía grande variedade de opções quando do ingresso ao terceiro grau de educação. A criação do Campus Ministro Petrônio Portela da Universidade Federal do Piauí, no bairro Ininga, zona leste da cidade, contribuiu significativamente para a mudança desta realidade. Neste contexto que o Centro de Tecnologia é projetado em 1989 e construído entre os anos de 1995 e 1998. Obra dos arquitetos Ana Lucia Ribeiro e João Alberto Cardoso, a construção é pertencente ao período da modernidade tardia, compreendido entre 1995 e 2000, e apresenta características marcantes do movimento moderno racionalista, como a modulação estrutural. Os materiais de revestimento empregados na obra, seus fechamentos e a adaptação do sistema estrutural da cobertura abobadada, onde o material aparente é também utilizado, compõem a identidade plástica do edifício, singular em meio aos demais locados em seu entorno. Objetiva-se, aqui, analisar as características plásticas, materiais e estruturais do edifício do Centro de Tecnologia da UFPI, fundamentando seu caráter moderno através de outros exemplares da arquitetura moderna nacional, além dos desdobramentos do emprego dessas no funcionamento do edifício, como sua adaptação bioclimática ao clima local providenciada pelos materiais e o arranjo estrutural das coberturas. Enfim, destaca-se a contribuição da ideologia moderna para a legitimação do edifício em estudo como objeto marcante do movimento moderno na cidade.

Palavras-chave: Modernismo, Plasticidade, Soluções Bioclimáticas.

Abstract: *The development experienced by the city of Teresina, PI, during the beginning of the second half of the XX century, marked by the significant increase of population living in the urban area of the town and the consequent growth of the city economy provoked, among other, the appearance of new vectors for the city expansion. Facing this economic development it was already noticed the necessity of increase offer for professional capacitating opportunities for that society that, besides already having undergraduate majors offered, did not have large variety of options when it came to entering university. The creation of the Ministro Petrônio Portela Campus of Federal University of Piauí, in Ininga, East zone of town, contributed significantly to change this reality. In this context that the Technology Center was designed in 1989 and built between the years of 1995 and 1998. Design from the architects Ana Lucia Ribeiro and João Alberto Cardoso, the construction belongs to the late modern period, comprehended between 1995 and 2000, and presents outstanding characteristics from the modern movement, as example of structural modulation. However, the finishing materials used in the building, its structural plans, and the adaptation of its arched roof structural system, where these apparent materials are also used, compound the plastic identity of the building, singular among the other building located in its surrounding. The objective here is to analyze the plastic, material, and structural characteristics of UFPI's Technology Center, basing its modern character through other examples of the national modern architecture, in addition to the extensions of the utilization of those in the building work, as its bioclimatic adaptation to the local weather provided by the materials and the roofing structural arrangement. Ultimately, it is highlighted the contribution of the modern ideology to legitimating the building in study as a remarkable object for the modern movement in the city of Teresina.*

Keywords: *Modernism, Plasticity, Bioclimatic Solutions.*

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objeto de análise o Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, localizado na cidade de Teresina, PI (Figura 1).

Figura 1 – Implantação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí. Fonte: Adaptado de Google Earth, 2015.

Objetiva-se analisar a plasticidade, a materialidade e a configuração estrutural do edifício do Centro de Tecnologia, fundamentando seu caráter moderno através de outros exemplares da arquitetura moderna nacional, além de explicitar o uso de suas características projetuais aliadas a práticas de conforto térmico.

Apresenta-se o contexto histórico do desenvolvimento da cidade de Teresina e da criação do Campus Ministro Petrônio Portela, seguido da caracterização do projeto e suas soluções bioclimáticas.

Para fundamentação teórica acerca do assunto, utilizou-se o auxílio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos publicados em meio digital, livros acadêmicos da área de Arquitetura e Urbanismo e levantamento historiográfico da cidade de Teresina.

O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE TERESINA E A CRIAÇÃO DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA

A cidade de Teresina se inseriu, no final da década de 1950, num processo de industrialização que se desenvolvia no Brasil desde o final da primeira metade do século XX, devido a mudanças nos cenários político e econômico do país, apresentando um crescimento no setor terciário de sua economia, embora esta ainda se apresentasse frágil (MELO, 2009). Este cenário desencadeou um rápido aumento da população da zona urbana da cidade, resultado do êxodo rural ocorrido, fazendo surgir, conseqüentemente, a problemática do déficit habitacional decorrente desse processo. A questão habitacional se agrava na cidade a partir da década de 1960 devido ao crescimento do fluxo migratório do interior do estado para a capital, destino

da população que buscava por oportunidades melhores de emprego, saúde e educação (BRAZ, 2005).

A partir da década de 1960, durante o governo militar, ocorre o desenvolvimento de uma política habitacional como estratégia para o atendimento à demanda por habitação que se constituiu neste período. A criação de serviços públicos como o Banco Nacional de Habitação (BNH)¹ se refletiu em Teresina na criação da Companhia de Habitação do Piauí (COHAB/PI)², esta a qual esteve a frente da construção de diversos conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, quase sempre implantados distantes do centro da capital, promovendo a expansão do tecido urbano desta (BRAZ, 2005; MELO, 2009).

A atuação da COHAB/PI na construção de conjuntos habitacionais entre 1971 e 1985 demonstra a fase de maior crescimento da malha urbana da capital. Ocorre o surgimento de vetores urbanos de crescimento, principalmente para a zona leste do município, em função da construção da Ponte Juscelino Kubistchek sobre o Rio Poty, na década de 1980. A existência de terrenos de baixo custo é aproveitada pela Companhia de Habitação para promoção de seus investimentos programas habitacionais (BRAZ, 2005).

É neste contexto de expansão urbana da cidade de Teresina, principalmente através da construção de conjuntos habitacionais financiados pelo BNH por meio da COHAB/PI, que se estabelece a necessidade do aumento de oferta para capacitação profissional da mão de obra da capital, principalmente a direcionada para a construção civil. A criação do Campus Ministro Petrônio Portela da Universidade Federal do Piauí, em 1971, no bairro Ininga, zona leste da cidade, contribuiu significativamente para a mudança desta realidade. Passos (2011) ressalta, entretanto, a fragilidade financeira do Governo Federal quando da implantação do campus universitário na capital, na década de 1970, onde, ainda que para a inserção de novos cursos, como Medicina e os curso da área de tecnologia, e conjugação de cursos já existentes, como o de Odontologia, previa-se um cenário delicado para o funcionamento dos mesmos.

A crença na solução mágica para impulsionar o desenvolvimento, consorciada a um pequeno grau de exigência para implementar a ação sonhada, será repetida na instalação da Universidade Federal do Piauí e em muitas outras iniciativas propostas para superar o subdesenvolvimento. [...] quando de sua instalação, esta [instituição] não dispunha nem mesmo de um local para a reitoria, tendo sido o campus edificado em forma de grandes galpões destinados aos "serviços gerais", mas que, provisoriamente, abrigaram todas as unidades, por mais de dez anos. (PASSOS, 2011)

Ainda assim, afirma-se a década de 1970 constituir um período positivo, caracterizado pela mudança no eixo de decisões econômicas e sociais controlado por um setor estritamente político-econômico, para a inserção de um setor tecnocrata. Visto a emblemática imagem de respaldo que uma universidade possuía na sociedade, inseria-se, assim, seu papel também político, detentor de opinião quanto as questões publicas, principalmente em Teresina, onde a gestão da instituição viria ocorrer pelos "os grupos hegemônicos da sociedade piauiense" (CARDOSO, 1975, p. 202 *apud*. PASSOS, 2011).

¹ O BNH foi criado com a responsabilidade de contornar o quadro da habitação no Brasil fazendo uso dos recursos advindos do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos – SBPE para a construção de habitações de interesse social, através de conjuntos populares e cooperativas. O órgão tinha como funções a normatização e a fiscalização dos recursos da caderneta de poupança e definir critérios e condições de financiamentos para os consumidores finais de seus empreendimentos. (MELO, 2009. p. 12)

² As COHABs eram empresas de economia mista dos governos estaduais responsáveis pela execução de programas setoriais de construção de habitações e pela comercialização dos imóveis construídos. (VIANA FILHO, 2002. p. 07 *apud*. MELO, 2009. p. 12)

A mudança deste cenário institucional ocorre já nas décadas seguintes, após a implementação do Centro de Ciências da Saúde - CCS e do Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL, quando o Centro de Tecnologia é projetado em 1989 e construído entre os anos de 1995 e 1998. Obra dos arquitetos Ana Lucia Ribeiro e João Alberto Cardoso, reflete um revigoramento da imagem institucional, com um projeto dotado de arquitetura singular no campus universitário, primeiro a apresentar dois pavimentos, por exemplo. A construção apresenta a articulação entre o atendimento aos condicionantes bioclimáticos locais - através de soluções evidentes logo da observação do conjunto arquitetônico do edifício, como o lanternim e a orientação de suas fachadas - e as soluções projetuais características do movimento moderno, como modulação estrutural e volumetria predefinidas.

O PROJETO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E AS INFLUÊNCIAS MODERNISTAS

O Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí foi implantado em 5 de agosto de 1975. Após ter passado por mudanças na estruturação de suas coordenações e de seus departamentos, em 1998, ganhou instalações próprias com a inauguração da primeira etapa do projeto.

Este exemplar da arquitetura moderna teresinense é classificado por Afonso e Veríssimo (2015) como pertencente ao período da modernidade tardia, compreendido entre os anos de 1985 e 2000. Tal nomenclatura é a ele atribuída por tratar-se de um edifício cujos critérios projetuais pautavam-se na racionalidade construtiva e na atenção especial dada aos elementos estruturais, no uso de tramas ordenadoras, na permeabilidade espacial e visual e ainda, na aplicação de inovações tecnológicas contemporâneas à sua construção.

O projeto do Centro de Tecnologia foi construído em uma área de aproximadamente cinco mil metros quadrados, inicialmente composto por cinco blocos (em cinza na Figura 2): três deles com dois pavimentos, destinados a salas de aulas, laboratórios e coordenações; e outros dois com apenas pavimento térreo, um destinado à Diretoria e o último a um auditório (com capacidade para pouco mais de 150 pessoas). Com a última ampliação, em 2010, o Centro ganhou quatro novos blocos (em preto na Figura 2) de salas de aula e teve um acréscimo na capacidade do auditório.

Figura 2 – Planta baixa com esquema de modulação estrutural. Fonte: Adaptado de UFPI, 2008.

Os blocos do Centro, orientados no sentido leste/oeste, se interligam por meio de uma circulação que forma um eixo central norte/sul. Nos pavimentos superiores a

circulação se dá através de uma passarela, cuja cobertura é feita por abóbadas de cerâmica armada. Já empregadas em outras obras de caráter moderno, como na CEASA de Porto Alegre (RS), em 1970, dos arquitetos Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Luiz Araújo e Carlos Eduardo Comas e na cobertura concebida pelos arquitetos Goreth Mendes e Júlio Medeiros para o Troca-Troca, em Teresina (PI), no ano 1985, as abóbadas em cerâmica armada foram amplamente estudadas por Eladio Dieste³, que via o tijolo como um material de inúmeras possibilidades estruturais, “colocando-o em lugar de destaque como material tradicional, mas ampliando as suas possibilidades técnicas e expressivas” (ROMÁN, 2012, p.57).

O uso de abóbadas foi bastante difundido na arquitetura moderna nacional, segundo Bruand (2003, p.155) “as pesquisas [de Niemeyer] sobre arcos e abóbadas tinham surgido desde as obras da juventude do arquiteto, chegando, já em 1943, a um êxito magistral, como a igreja da Pampulha”. A pesquisa plástica de Niemeyer influenciou diversos nomes da arquitetura moderna no país, como os irmãos Roberto⁴ e, embora a técnica construtiva adotada por eles (concreto armado) tenha sido distinta da utilizada no Centro de Tecnologia, é fundamental ressaltar a identidade plástica conferida a obras nas quais se tira partido desse tipo de elemento. Dessa forma, destaca-se, além do caráter estruturalmente inovador da abóbada de cerâmica armada, a função estética deste elemento curvo que contrasta com o aspecto retilíneo e uniforme dos blocos, assumindo papel de destaque no conjunto. (Figura 3)

Figura 3 – Detalhe da abóbada em cerâmica armada. Fonte: Autores, 2016.

Os blocos possuem uma geometria regular e rígida. Quanto à sua configuração em planta, se percebe a intenção da modulação, presente na malha estrutural de pilares retangulares que, como já foi dito, marcam as fachadas. Apesar de apresentarem diferentes medidas, é perceptível em todos os blocos a concepção estrutural a partir

³ Eladio Dieste foi um engenheiro uruguaio que teve sua formação na capital do país, Montevidéu. Trabalhou posteriormente como professor, no entanto, seu grande feito na área da construção civil é o desenvolvimento do estudo das estruturas em cerâmica armada. Sua produção desenvolveu-se principalmente na segunda metade do século XIX e deve-se destacar a influência fundamental do arquiteto modernista catalão Antonio Bonet que, em 1945, convida Dieste para conceber uma cobertura de abóbadas em concreto armado para uma residência. É nesta ocasião que Dieste sugere uma estrutura em tijolos cerâmicos, pelas inúmeras vantagens que ele apresentaria e desta forma surge seu interesse por este elemento.

⁴ “[...] projeto de igreja para o bairro Vicente de Carvalho (1952), cuja abóbada de arcos ondulantes e fino véu de concreto derivam diretamente do projeto proposto quatro anos antes por Niemeyer para o teatro do Ministério da Educação.” (BRUAND, 2003, p.172)

de uma malha de 3,60 x 10,80 m que se deriva do módulo mínimo 1,20 x 1,20 m e que permite utilizar a estrutura como guia espacial (Figura 4). Tal característica é advinda do movimento racionalista moderno, que defende o módulo como ordenador da construção. Macedo e Silva (2007) reforçam a ideia de racionalização ao destacar que “a modulação tornou-se sinônimo de padronização e de industrialização construtiva”, ou seja, tornou mais rápido e eficiente o processo construtivo.

Figura 4 – Planta baixa com esquema de modulação estrutural. Fonte: Adaptado de UFPI, 2008.

Nesta obra, entretanto, diferente do método da estrutura independente largamente aplicado por Le Corbusier, a proposta foi trazer a estrutura para as extremidades dos blocos, de modo que, a partir do momento em que essa posição foi tomada, os elementos estruturais como pilares e vigas em concreto armado aparente estabeleceram uma “fusão entre o que é estrutura e o que é decoração” – como pregou Rino Levi em seu manifesto “A arquitetura e a estética das cidades”, publicado em São Paulo no ano de 1925 – tornando-se um elemento de marcação das fachadas (Figura 5), artifício explorado também nas fachadas do arquiteto modernista Jorge Machado Moreira⁵ sob a justificativa de que a algumas tipologias edilícias não cabe a aplicação de uma estrutura solta dos fechamentos, é o caso do objeto deste estudo, onde a adoção da estrutura independente poderia implicar obstáculos de ordem funcional.

Figura 5 – Fachada: em laranja o detalhe dos cobogós e em cinza a estrutura em concreto aparente. Fonte: Adaptado de UFPI, 2008.

Além da estrutura em concreto armado, pode-se perceber através das instalações e do uso de tijolos para o revestimento das fachadas, todos aplicados de forma aparente, a influência da corrente brutalista da arquitetura moderna neste exemplar, que na presente abordagem se aproxima muito mais do conceito defendido pelo brutalismo inglês exposto por Bruand⁶ que de outras formulações. Além das características já citadas, as coberturas aparentes dos blocos em telha cerâmica com

⁵ Ver as obras Instituto de Puericultura (1953) e Edifício Antônio Ceppas (1952)

grandes beirais elucidam a preocupação em usar materiais de âmbito local na composição plástica dos edifícios. (Figura 6)

Figura 6 – Bloco do auditório: tijolo aparente e cobertura em telha cerâmica. Fonte: Autores, 2016.

Não obstante, o que se testemunhou no cenário nacional foi, desde a construção do emblemático edifício do Ministério da Educação e Saúde (concluído em 1943 e projetado por uma equipe composta por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconcelos), a afirmação de uma arquitetura moderna genuinamente brasileira legitimada pelo ato de olhar a realidade local. Da mesma forma, na cidade de Recife (PE) na segunda metade da década de 1930, partindo da necessidade de se adaptar às características locais – proteger as edificações da insolação excessiva sem obstruir a ventilação natural - o arquiteto Luís Nunes emprega de maneira absolutamente nova

[...] blocos vazados de concreto chamados “cobogós” (primeira sílaba do nome dos três inventores). Eram eles até então empilhados uns sobre os outros, para a construção de paredes cheias, sólidas e baratas. Luís Nunes e seus colegas tiveram a ideia de utilizá-los no estado bruto, como *brise-soleil* elementares, constituindo uma espécie de anteparos transparentes. (BRUAND, 2003, p. 79)

No Centro de Tecnologia, o elemento cerâmico em forma de colmeia, foi adotado no fechamento das fachadas sul dos blocos de sala de aula da primeira etapa e posteriormente nas fachadas dos blocos implantados com a ampliação ocorrida em 2010. Os cobogós, que possuem tom semelhante ao encontrado nos tijolos das paredes de alvenaria e nas cerâmicas das abóbadas, além de contribuírem para a ventilação cruzada (como será detalhado mais à frente), funcionarem como anteparo solar (como propunha Nunes), e comporem a plasticidade das fachadas, são parte integrante de outra característica largamente difundida na produção moderna: a transparência. (Figura 7)

⁶ Bruand (2003, p. 295) deixa claro que no brutalismo inglês o “desejo de austeridade absoluta e a recusa de todo subterfúgio traduziram-se pela apresentação sincera de todos os elementos [...] agora aparentes”.

Figura 7 – Detalhe do cobogó. Fonte: Autores, 2016.

Por fim, a transparência, ou, de maneira mais ampla, a permeabilidade espacial e visual pregada pela arquitetura moderna, cujo objetivo principal, segundo Mahfuz (2006) é “criar uma possibilidade maior de integração visual com o meio circundante”, é obtida no Centro de Tecnologia não só através do uso de cobogós, mas pelos grandes painéis de vidro nas fachadas norte dos blocos de sala de aula (Figura 8) e pelos recuos no sentido leste/oeste (entre os blocos) que permite a visualização quase total da área de circulação principal.

Figura 8 – Amplitude visual propiciada pelos painéis de vidro. Fonte: Autores, 2016.

A CONTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MODERNAS PARA AS SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS DO EDIFÍCIO

A cidade de Teresina é conhecida pelo seu clima quente e suas sensações térmicas altas. Segundo Silva (2009), o clima da cidade é tropical sub-úmido e apresenta dois períodos característicos - um quente e seco e outro quente e úmido -, apresentando elevados índices de temperatura que promovem o desconforto térmico local (KÖPPEN, 1948 *apud*. SILVA, 2009). Estes aspectos climáticos refletem a significância de quaisquer soluções voltadas ao atendimentos das necessidades climáticas da cidade.

Castelo Branco (2002) destacou que, devido à proximidade de Teresina à linha do equador (5°05'12' de latitude sul), os raios solares atingem a cidade num ângulo muito próximo a 90°, propiciando uma elevada intensidade da radiação solar, durante todo o ano. A pequena latitude influencia, também, no regime dos ventos, estando a cidade de Teresina situada numa região de calmaria e de brisas muito leves, necessitando de áreas sombreadas para a redução da radiação solar direta e melhoria do conforto de seus habitantes. (SILVA, 2009, p. 42).

Para o estudo de estratégias bioclimáticas recomendadas para uma cidade ou região e escolha das soluções a serem adotadas no projeto arquitetônico, Lamberts (1997) detalha as estratégias da Carta Bioclimática desenvolvida pelos irmãos Olgay na década de 1960 e posteriormente adaptada por Givoni em 1992 em um modelo mais adequado para países em desenvolvimento e, conseqüentemente, para as condições brasileiras. De acordo com a carta analisada no presentes estudo, a Carta Bioclimática para a cidade de Teresina, adquirida através do software Analysis Bio⁷, recomenda a adoção de estratégias contidas em quatro zonas de atuação da carta, sendo elas: zona 2 - de ventilação, zona 3 - de resfriamento evaporativo, zona 4 - de massa térmica para resfriamento e zona 5 - de ar-condicionado.

Figura 9 - Carta Bioclimática para a cidade de Teresina com indicações das zonas.

Fonte: Analysis Bio v. 6.2. UFSC, LabEEE, 2016.

A partir da identificação destas 4 zonas de atuação, tem-se que, ainda segundo Lamberts (1997), para a zona 2 da carta Teresinense, se o interior da edificação atingir temperatura superior a 29°C ou umidade relativa do ar superior a 80%, o emprego de soluções que façam uso da ventilação faz-se recomendável para atingir as

⁷ Software de computador utilizado para a obtenção de cartas bioclimáticas específicas para os municípios brasileiros, apresentando as estratégias bioclimáticas recomendadas para o projeto arquitetônico local. Desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações - LabEEE, vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Construção do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, disponibilizado para obtenção via download no endereço eletrônico do laboratório (www.labeee.ufsc.br).

características da zona de conforto térmica edilício. Para o clima quente e úmido da capital, uma das formas mais práticas de se empregar tal estratégia é fazendo uso da ventilação cruzada. Para tal, "os espaços exteriores devem ser amplos, evitando barreiras edificadas para favorecer a boa distribuição do movimento do ar". Além disso, trabalhar estratégias de ventilação da cobertura também se faz recomendável.

Montenegro (1984) destaca, quanto a ventilação, a utilidade de saídas de ar na parte mais alta do ambiente, no mesmo nível do forro, evitando a formação de camadas de ar quente no interior do ambientes. Ressalta, também, que quanto mais extensa a abertura alta, mais eficiente se torna esta solução, sendo aconselhado o uso de janelas altas, se possível, em todo o comprimento do edifício. Ainda, determina que as aberturas para entrada do ar devem se localizar próximo ao plano de trabalho ou, no mínimo, a 40 cm de altura do piso, a fim de promover uma ventilação que cruze o ambiente - o ar frio ou menos quente entrando no edifício por uma abertura mais baixa, enquanto o ar mais quente sai do ambiente por uma abertura mais alta.

Percebe-se, ao observar os blocos do centro de tecnologia, a relação entre as estratégias recomendadas pela zona 2 da carta bioclimática para a cidade e as soluções para ventilação descritas por Montenegro (1984). Observa-se o emprego de ventilação cruzada nas salas das extremidades dos blocos, onde as janelas em panos de vidro estão locadas ao longo de toda a extensão do ambiente nas fachadas norte e sul; de ventilação higiênica nas demais salas de aula, devido ao fluxo realizado pelos ventos mais e menos quentes que cruzam o ambiente; de espaços amplos entre os blocos do Centro, permitindo a distribuição do movimento do ar, onde estão locadas as praças. Ainda com relação ao uso de ventilação, destaca-se, para a ventilação vertical, a estratégia do lanternim na cobertura dos blocos. O ar quente acumulado no ático das coberturas tende a propiciar o esquentamento da estrutura. Com a disposição de um lanternim - abertura na parte superior da cobertura, elevando a cumeeira e permitindo um fluxo deste ar quente acumulado - cria-se uma movimentação de ar devido as aberturas em diferentes níveis - no caso do Centro de Tecnologia, a abertura abaixo dos beirais e a abertura do próprio lanternim.

Para a zona 3 da carta bioclimática Teresinense, recomenda-se o uso da evaporação da água a qual "pode reduzir a temperatura e simultaneamente aumentar a umidade relativa de um ambiente". Ainda, a presença de vegetação, quando em período quente e seco, proporciona sensações de conforto através do resfriamento evaporativo pela evapotranspiração do vegetal. Nota-se que o projeto do centro é contemplado por uma forma indireta desta estratégia na presença de vegetação circundante aos blocos do centro, nos canteiros das praças locadas entres eles e em seu entorno, previstas em projeto.

Para a zona 4 da carta Teresinense, recomenda-se o uso da massa térmica para o resfriamento edilício, onde o calor absorvido pela estrutura e armazenado na mesma durante o dia somente é devolvido ao entorno no período da noite, quando da redução das temperaturas externas. Assim, a estrutura, a qual passou o período noturno perdendo massa térmica para o ambiente e, assim, resfriando-se, permaneceria maior parte do dia resfriada e, ate voltar a absorver calor do ambiente novamente, estaria resfriada, permitindo temperaturas interiores mais baixas. Este processo pode ser potencializado quando do emprego de materiais construtivos que possuam características isolantes na construção do edifício.

No projeto do Centro de Tecnologia pode ser observado o emprego de elementos construtivos e de fechamentos cerâmicos, como os tijolos, as telhas, os blocos vazados - cobogós - e cobertura abobadada das passarelas. Em função das proporções de ar incluídas na massa de terra cozida, os elementos construtivos de barro são excelentes isolantes térmicos, proporciona a regulação natural da umidade do ambiente, conferindo aos edifícios o atendimento das recomendações de massa térmica de resfriamento. Elementos que se destacam na identidade arquitetônica do edifício, as abóbodas apresentam a redução de sua função de proteção das passarelas elevadas no eixo central do Centro. Em função da cota que apresentam,

não protegem integralmente o percurso das passarelas, estas atingidas em boa parte de sua extensão pela radiação solar. Os ambientes tornam-se, assim, local de passagem rápida, quando não evitadas.

Já na zona 5 da carta bioclimática, em função da ocorrência de temperaturas muito elevadas em dados períodos do ano, recomenda-se a utilização de resfriamento artificial através de sistemas de ar condicionado, pois apenas as soluções arquitetônicas passivas não seriam capazes de inserir os ambientes dentro da zona de conforto. Esta solução pode ser observada empregada na massiva maioria das dependências do Centro de Tecnologia.

Analisando a volumetria dos edifícios do Centro de Tecnologia e suas disposições quanto à implantação, observa-se a adoção de estratégias pertinentes aos campos do conforto térmico e luminoso para os espaços de convivência do conjunto. O espaçamento entre os blocos abre espaços para a criação de pequenas praças. Estas, além de permitir o fluxo livre da ventilação dos edifícios e o resfriamento evaporativo pela evapotranspiração do vegetal, gera o que Montenegro (1984) chama de efeito do pátio interno. No pátio, áreas sombreadas se formam em fachadas opostas as fachadas que recebem a incidência solar onde se gera um "poço frio" - o ar frio fica contido entre as paredes dos blocos, funcionando como regulador térmico e potencializado se no pátio existirem árvores - o que se observa no centro.

A própria disposição dos blocos de salas de aula nos eixos leste/oeste, com as fachadas leste e oeste reduzidas e cegas, enquanto toda a interação do edifício se faz através das fachadas norte e sul, evita a incorporação de massa térmica pela estrutura a partir da incidência direta da radiação solar em seu interior. Com a disposição das aberturas em portas e janelas nas fachadas norte e sul, permite-se a ventilação cruzada nos ambientes e o uso dos mesmos sem a obrigatoriedade do sistema de resfriamento artificial requisitado pela zona 5 da carta bioclimática em dias de temperatura e umidade não elevadas.

Figura 10 - Implantação do Centro de Tecnologia. Pátios internos e disposição dos blocos. Fonte: Adaptado de UFPI, 2008.

Ainda, a disposição das janelas dos blocos de salas de aula, panos de vidro em esquadria metálica, orientadas para o norte, permite o aproveitamento da iluminação natural, contribuindo para a eficiência energética dos edifícios. A proteção das fachadas norte e sul por beirais que avançam dois metros em relação ao volume dos

edifícios contribuem tanto para o sombreamento dos corredores laterais dos pavimentos superiores, quanto para a redução do ganho de massa térmica, protegendo os panos de vidro das janelas, preservando as temperaturas internas e, assim, colaborando para a eficiência dos aparelhos de ar condicionado.

Figura 11 - Corte esquemático de bloco do Centro de Tecnologia. Beirais, circulações e lanternim. Fonte: Adaptado de UFPI, 2008.

CONCLUSÃO

Após posterior análises dos elementos plásticos, estruturais e estratégias de projeto do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, reflete-se a adaptação bioclimática das estruturas arquitetônicas do projeto ao clima local, possíveis, em observância, aos desdobramentos das características do movimento moderno empregadas no edifício.

A modulação e a solução estrutural empregada no projeto colabora com as soluções de conforto térmico e luminoso relatados. A própria planta dos blocos de salas de aula, em fita, permitindo a disposição da implantação do edifício em um eixo mais apropriado com as exigências climáticas, ou o uso de janelas em fita ou panos de vidro modulados ao longo de toda a extensão dos ambientes, colaborando com as recomendações de iluminação natural e ventilações cruzadas e higiênica. Os materiais empregados também possuem papel participante. O uso racional dos elementos construtivos permitem o emprego de materiais próprios da realidade local que, enquanto conferem uma unidade estilística própria, também desempenham funções de proteção térmica.

Apesar da atuação do clima como elemento norteador do partido projetual, o emprego de soluções racionalistas no projeto do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí contribui de forma decisiva para a legitimação do edifício como objeto de significância pertinência ao período tardio do movimento moderno na cidade.

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. VERÍSSIMO, V. **Arquitetura Moderna em Teresina**. Guia. 1ed. Teresina: Cidade Verde, EDUFPI, 2015.

BRAZ, Ângela Martins Napoleão. Habitação social em Teresina/PI: uso e transformações. In: Seminário de Habitação Social, 2005, Mato Grosso do Sul. **Anais...** Mato Grosso do Sul, 2005. 13 p.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2003. 4ª ed.

LAMBERTS, Roberto. **Eficiência energética na arquitetura**. São Paulo: PW, 1997. 192 p.

LE CORBUSIER. **A carta de Atenas**. Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: Edusp, 1993. 95 p.

MELO, Constance de Carvalho Correia Jacob. **Expansão urbana do município de Teresina e as políticas habitacionais de partir de 1966**. 2009. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

MONTENEGRO, Gildo A. **Ventilação e cobertas**: estudo teórico, histórico e descontraído. São Paulo: Edgard Blucher, 1984. 129 p.

PASSOS, Guiomar de Oliveira. O habitus piauiense e a constituição da Universidade Federal do Piauí. In: SBS - XII Congresso Brasileiro de Sociologia. **Anais...** 2011. 19 p.

RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Urbanismo. **Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. 2000. p. 94.

SILVA, Caio Frederico. **Caminhos bioclimáticos**: desempenho ambiental de vias públicas na cidade de Teresina- PI. 2009. 155 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2009.